

Muhayo Isakova

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Tarix instituti bosh ilmiy xodimi,
tarix fanlari doktori, professor.
E-mail: muhayo.isakova@gmail.com

TURKISTONDAGI 1916 YIL QO‘ZG‘OLONI: SABAB VA OQIBATLAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205335>

Annotatsiya. 1916-yilgi Turkiston qo‘zg‘oloni Rossiya imperiyasining qulashini tezlashtirgan mustamlakachilik boshqaruv tizimiga qarshi yirik milliy-ozodlik xalq harakati sifatida vatanimiz tarixida iz qoldirgan. Vatan tarixshunosligida mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, oxirgi 20-yil ichida zamonaviy tadqiqotchilarning ishlarida ushbu mavzuga yetarlicha e‘tibor berilmagan. O‘zbekiston arxivlarida olib borilgan izlanishlar asosida shuni aniqlashga muvaffaq bo‘ldikki, aksariyat yosh tadqiqotchilarda 1916 yil qo‘zg‘oloniga doir yangi arxiv materiallari yo‘q, chunki ular yetarli darajada respublikaning yetakchi tarixchi olimlari tomonidan ilgari ilmiy muomalaga kiritilib bo‘lgan, shu sababli bu mavzuda yangi xulosalar qilish qiyin, degan noto‘g‘ri tasavvurlar shakllangan. Darhaqiqat shu kunga qadar mazkur mavzuga oid bir qator monografiyalar va arxiv hujjatlari to‘plamlari chop etilganiga qaramay, qo‘zg‘olon egallagan hududlar kattaligi va ishtirokchilar soni jihatidan keng qamrovli izlanishlar olib borish yangi ma‘lumotlar va xulosalarni ishlab chiqishga asos bo‘ladi, deb hisoblaymiz. Mazkur maqolada Turkistondagi 1916-yil qo‘zg‘olonlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillari, sabab va oqibatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Turkiston, Rossiya imperiyasi, 1916-yil qo‘zg‘olonlar, harbiy safarbarlik, front orti ishlari, mardikorlik, jazo siyosati.

Kirish. 1882-yildan boshlab pravoslav diniga mansub bo‘lgan xristianlarga ko‘chirish borasida berilgan turli iqtisodiy imtiyozlar bilan birga, Turkiston o‘lkasiga borib yashashga rozi bo‘lgan xristianlar va ularning farzandlarini harbiy majburiyatdan ozod qilish va’dasi berildi. Shu sabab, o‘lkaga ko‘chib keluvchilarning soni oshib bordi. Chunki Rossiya imperiyasining urushga asoslangan tashqi siyosati, uzluksiz harbiy safarbarlik va yildan yilga qurbonlar sonini oshib borishi rus fuqarolarini ham tinkasini quritgan edi. Ammo 1915-yilda o‘lkaga ko‘chirilgan rus dehqonlarini armiyaga safarbar etish va front ehtiyojlari uchun ulardan qishloq xo‘jaligi va boshqa sanoat mahsulotlarini rekviziyasiga qarshi chiqishlar ko‘paydi. Jumladan, Yettisuv viloyatidan – 25 329 kishi, Kaspiyorti viloyatidan – 4 916 ta, Sirdaryo viloyatidan – 15 929 ta, Farg‘ona viloyatidan – 9013 ta, Samarqand viloyatidan – 3585 ta va Buxoro amirligi hududlaridan – 2173 kishi, jami 70 000 ta rus dehqonlari armiyaga safarbar etildi. Buning oqibatida 1915-yilning 21 – 23-iyulida Bishkekda, 21 – 22-iyulida Andijonda va 27-iyulda Samarqandda ko‘chirib keltirilgan rus oilalarning norozilik chiqishlari bo‘ladi [1].

Adabiyotlar tahlili. Rossiya imperiyasining Turkistonni bosib olishi va o‘lkamizdagi mustamlakachilik siyosati tarixiga bag‘ishlangan yuzlab ilmiy asarlar ichida milliy ozodlik uchun ko‘tarilgan qo‘zg‘olonlar tarixiga bag‘ishlangan tadqiqotlar soni yetarli darajada emas. Ayniqsa, oxirgi besh ichida respublikamizda nashr etilayotgan maqola va monografiyalar orasida mazkur mavzu ommalashmayotganini kuzatish mumkin. Vaholanki, O‘zbekiston mustaqillikning 30-yili davomida 1916-yilgi mardikorlikka qarshi Turkistondagi milliy-ozodlik harakatlari 1997 – 2003-yillar oraligida bir qator fundamental asrlar yaratilgan [2]. Holbuki, Rossiya imperiyasining o‘lkamizdagi yarim asrdan ortiq (1865 – 1917) davom etgan mustamlakachilik hukmronligining ilk pallasidan boshlab, turkistonliklar bosqinchilarga qarshi 150 dan ortiq marta bosh ko‘targanlari, ularning 50 ga yaqini yirik qo‘zg‘olon va 100 dan ortig‘i kichik ko‘lamli g‘alayonlar bo‘lgani arxiv hujjatlaridan yaxshi ma‘lum.

Shu ma‘noda, yosh tadqiqotchilarni qo‘zg‘olonlar tarixini yoritishga to‘sqinlik qiluvchi quyidagi sabablarni sanab o‘tish mumkin. Birinchidan, aksariyat izlanuvchilarda 1916-yil qo‘zg‘olonlariga bag‘ishlangan ilmiy asarlar soni ko‘p va bu mavzuda yangi ma‘lumotlar topish qiyin, degan noto‘g‘ri tushunchalar mavjud. Ikkinchidan, O‘zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan 1916 yil qo‘zg‘olonlariga doir barcha manbalar ilmiy muomalaga kiritilgan, degan tasavvurni ushbu mavzuga oid nashr etilgan hujjatlar to‘plami salmog‘iga qarab baho berilishi. Aslida, nafaqat O‘zbekiston Milliy arxivda, balki Rossiya Federatsiyasining qator arxivlarida ushbu

mavzuga oid o'rganilmagan hujjatlar talaygina. Ularni tadqiq etish izlanuvchidan mukammal til bilish bilan bir qatorda, matnshunoslik, manbashunoslik talablari va arxiv evristikasi malakasiga ega bo'lishni ham talab etadi. Mavjud nashrlar va arxivdagi hujjatlar ko'lamini solishtirgan holda amalga oshirgan tahlillarimiz Turkistonda Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan 1916 yil qo'zg'olonlari yetarli darajada yaxlit o'rganilmagan, deb baholashimizga asos bo'lishiga ikkilanmaymiz.

Asosiy qism. 20-yuzyillik boshlarida Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan og'ir siyosiy jarayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy ziddiyatlar shu yerli aholini ham befarq qoldirmadi. Rus millatiga bergan va'dasini bajarmagan mustamlaka hokimiyatning 1886-yildagi "Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risidagi" nizomga qo'ra shu yerli aholini harbiy majburiyatlardan ozod qilish to'g'risidagi qonuniy tartibni ham bekor qilishi mumkinligi to'g'risidagi asosli xavotirlar tarqala boshladi. Bunday holatni qo'zg'olonga aylanishini oldindan bilgan Turkiston general-gubernatori F.V. Martson viloyat harbiy gubernatorlariga aholini tinchlantirish uchun "bolalaringiz soldatlikka olinmaydi", agar siz qo'shimcha harbiy soliq to'lasangiz, deb ishontirishni buyurgan [3]. Aslida esa, 1905-yilda imperiya ichida sodir bo'lgan siyosiy to'ntarilishdan keyin Turkiston o'lkasi tub aholisini ham harbiy safarbarlikka jalb etish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish boshlangan edi. 1915-yilning 14-iyunida Rossiya imperatori Nikolay II ishtirokida bo'lib o'tgan Ministrlar kengashida ushbu qonun loyihasining muhokamasi bo'ladi. Unda uchta toifadagi: siyosiy nomaqbul, rus tilini bilmagan va salomatligi yomon bo'lgan kishilardan tashqari begona xalqlarning erkaklari rus armiyasida majburiy harbiy xizmat o'tashi borasida taklif kiritiladi.

Oradan ikki oy o'tib, shu yilning avgustida Rossiya Davlat dumasi harbiy safarbarlikdan ozod etilgan barcha xalqlarni majburiy harbiy xizmatga chaqirish masalasini qo'llab-quvvatlaydi. Shundan so'ng Bosh shtab Turkiston general-gubernatori F. Martsonga harbiy safarbarlik borasida fikr bildirishini so'raydi. Bunga javoban, F. Martson vaqtincha bo'lsa-da bunday tartibni joriy qilinishi o'lka aholisining siyosiy, diniy va ijtimoiy qadriyatlari jihatidan qarshiliklariga sabab bo'lib, qo'zg'olonlarni keltirib chiqarishi haqida fikr bildiradi. Qolaversa, general-gubernator safarbarlik o'rniga aholidan undirilayotgan harbiy soliq tartibiga bu taklif zid kelishi borasida o'z xulosalarini yuboradi.

Yuqoridagi salbiy javobga qarmay, 1915-yilning noyabrida Rossiya Davlat dumasi va Ministrlar kengashida Rossiya, Kavkaz, Turkiston, Sibirdagi musulmonlar hisobiga 5 767 000 kishi, shulardan Turkiston o'lkasidan 2 603 000 musulmon erkaklarni harbiy xizmatga chaqirish to'g'risidagi qonun muhokamasi bo'lib o'tadi. Yakuniy xulosa uchun Rossiya imperiyasi Ichki ishlar ministrligiga yuboriladi. Ichki ishlar ministri S.P. Beletskiy qonun loyihasini tasdiqlashga qarshi ikkita asosiy

sababni keltiradi. Birinchidan, Turkistonda yuzaga kelishi aniq bo‘lgan qo‘zg‘olonni bostirish uchun harbiy kuch yetarli emasligi, ikkinchidan, qonun qabul qilingan taqdirda ham imperiya armiyasi tarkibida “begona” (inorodes) xalqlar 1917-yildan kelib qo‘shilishi mumkinligi, bu vaqtga qadar urush yakuniga yetishi mumkinligini bayon etadi [4].

Shungdan so‘ng, Rossiya imperiyasi Ministrlar kengashi harbiy xizmat majburiyatidan ozod qilingan erkaklarni front ortidagi qurilish va harbiy sanoatga qora ishchi sifatida jalb etish to‘g‘risidagi taklifni ishlab chiqadi. 1916-yil 25-iyunda Rossiya imperatori Nikolay II “Imperiyaning begona xalqlari erkaklarini amaldagi armiya hududlarida mudofaa inshootlari, harbiy aloqa yo‘llari va boshqa harbiy maqsad uchun zarur bo‘lgan qurilishlarga safarbar etish to‘g‘risida”gi farmonni imzolaydi.

Farmonga ko‘ra Turkiston o‘lkasidan 19 yoshdan 43 yoshgacha bo‘lgan 250 000 erkaklar mardikorlikka olinishi belgilanadi. Samarqand viloyati harbiy gubernatori N.S. Likoshin Buxoro amirligi va Xiva xonligi bilan qo‘shib butun Turkiston mintaqasidan mardikorlarni olishni taklif etadi. Bunga javoban, Rossiya imperiyasining Buxorodagi siyosiy agenti N. Shulga amirlikda tinchlikni saqlash maqsadida odam o‘rniga amirdan pul mablag‘i so‘rashni taklif qiladi [5]. Qolaversa, Buxoro amirligi va Xiva xonligida kelib chiqishi Rossiya imperiyasi tobeligida bo‘lgan hududlaridan kelib qolgan kishilarni Turkiston o‘lkasiga qaytarish va ularni ham mardikorlikka olish kerakligi belgilanadi. Shu tariqa, Rossiya imperiyasi Ministrlar kengashi va Ichki ishlar ministrligi birgina Turkiston general-gubernatorligi aholisidan mardikorlarni olish haqida qaror qabul qildi.

1916-yilning 28-iyunida Turkiston general-gubernatori devonxonasiga Rossiya imperiyasi ichki ishlar vaziri B.V. Shtyurmer imzosi bilan, qisqa muddat ichida kam xarajat bilan safarbarlik ishlarini tashkil etish borasida telegramma kelib tushadi. Ertasi kuniyoq vaqtinchalik Turkiston general-gubernator vazifasini bajargan M.R. Yerofeyev har bir viloyatga tegishincha bu mardikorlar sonini taqsimlab, harbiy majburiyatdan ozod qilinishi kerak bo‘lgan shaxslarni belgilab bergan. Viloyat harbiy gubernatorlari o‘z navbatida uyezd boshliklariga ijro uchun topshiriq bergan.

1916-yil 2-iyunda Turkiston general-gubernatorining qarorgohida barcha viloyat harbiy gubernatorlari ishtirokida yig‘ilish bo‘lib o‘tadi. Unda front uchun muhim mahsulot bo‘lgan paxta yig‘im terimiga zarur ishchi kuchlariga bo‘lgan ehtiyoj hisobga olinib, quyidagi tartibda odamlar sonini taqsimlashga qaror qiladi: Sirdaryo viloyatidan – 87 000; Samarqand viloyatidan – 38 000; Farg‘ona viloyatidan – 50 000; Kaspiyorti viloyatidan – 15 000; Yettisuvdan – 60 000. Shuningdek, o‘lkadan mardikorlikka olinuvchilarning sonini 200 000 taga kamaytirish borasida

imperiya ichki ishlar vazirligiga yozma murojaat yuborish qarori ham qabul qilinadi [6].

Rasman qaror matbuotda 1916-yil 6-iyulda e’lon qilingan bo’lsa-da, o’lka mustamlaka ma’muriyati uni ijrosiga 28-iyundan, aniqrog’i 10 kun oldin kirishgan edi. 8-iyulda Turkiston general-gubernatorining tegishli buyrug’i butun ommaga o’qib eshittiriladi. Imperiya ma’murlarining va’dalariga ishonib, urush ehtiyojlari uchun deb majburiy tortib olingan oziq-ovqat, chorva mollaridan tashqari to’lab kelayotgan harbiy solig’i evaziga bunday majburiyatdan qutulganman deb umidvor bo’lgan xalq uchun bu katta musibatga aylandi. Chunki, safarbarlik e’lon qilingan kunlarda ro’zador bo’lgan kishilar xonadoniga kirib ro’yxat tuzilishi, unga kambag’al oilaning yagona boquvchisidan tortib, safarbarlik yoshidagi barcha erkaklarni kiritilishi, ovul mingboshisidan tortib zodagon oilalarning erkaklari ro’yxatda yo’qligi ko’pchilikni g’azablantirdi.

Aslida, uyezd boshliqlari ovuldagi mingboshi va oqsoqollarga aholiga safarbarlik haqida e’lon qilishda ehtiyot choralari ko’rish, imtiyozga ega shaxslar haqidagi ma’lumotlarni ochiqalmaslikni buyurgan. Safarbarlikdan ozod qilinganlar shaxslar sirasiga: 1) mustamlaka ma’muriyat tasdiqlagan masjid imomlari; 2) imperiya maktablari o’qituvchilari; 3) imperiyaning o’rta va oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar va bitiruvchilar; 4) feldsherlar, chechakka qarshi emlovchilar; 5) imperiya muassasalari va boshliqlari qoshida tarjimonlik qilayotgan shaxslar; 6) bo’lis boshliqlari, oqsoqollar, ellikboshilar; 7) xalq sudyalari, qozi va biylar hamda ushbu lavozimlarga nomzodlar; 8) imperiya davlat xizmati va muassasalarida faoliyat yurituvchilar; 9) harbiy otlik uchastka boshliqlari; 10) urush uchun otlarni yetkazib beruvchi cho’ponlar; 11) temir yo’l ishchilari kiritilgandi [7]. Demak mustamlaka hukumat ikki toifa odamlarga – joylarda imperiya siyosatini targ’ib qiluvchi shu yerli xizmatchilar hamda urushga oziq-ovqat, ulov va odamlarni yetkazib beruvchi kishilarga imtiyozlar bergan edi.

Xalq noroziliklarini oldindan bilgan va g’arazli maqsadlarini ochiqlashdan qo’rqan mustamlakachilar, shu yo’l bilan aholini bir-biriga qarshi qo’yib, o’zlari “yarashtiruvchi” uchinchi tomon sifatida osongina maqsadiga erishishni ko’zlagan. Eng avvalo, aynan shuning uchun imperator farmonini xalqqa yetkazish vazifasi shu yerli boshqaruv vakillariga yuklatildi. Imperiya ma’murlarining ushbu rejalari amaliyotga juda qo’l keldi. Ular tuzgan rasmiy hisobotlarda joylardagi xalq qo’zg’olonlarining asosiy sababi ovul boshliqlaridan tortib, oqsoqol va ellikboshilar oddiy xalqqa imperator farmonining mohiyatini to’g’ri tushuntirmagan va vaziyatdan foydalanib boy oilalardan pora olib, kambag’allarga zulm qilganlar, deya ko’rsatiladi.

Tez orada, qator hududlardagi isyonlarda aholi mingboshi, oqsoqol va ellikboshilarni urib mayib qilib va hattoki o'ldirish orqali o'z noroziliklarini ifodaladi. Shu bilan birga ellikboshi va oqsoqollar orasida xalq tomonida turib, mustamlakachilarning buyrug'iga qarshi chiqib, uni bajarishdan bosh tortganlar va tegishli tartibda jazolanganlar ham bo'lganligini hisobga olish kerak. Xususan, Samarqand viloyati darxon qishloq jamoasidan ellikboshilar G'adoy Abduqodirov, Xolmo'min Xolmurodov, Azizqul Xofizovlar buyruqni xalqqa yetkazib, uni ijro etishdan bosh tortganliklari uchun xisbga olinib, sudga topshirilgandi [8].

Turkiston general-gubernatorligida mustamlaka hukumatning mardikorlikka safarbar etish harakatlariga qarshi ilk xalq qo'zg'oloni Samarqand viloyatiga qarashli hududlarda boshlanadi. Samarqand viloyati harbiy gubernatori N. Likoshinning Turkiston general-gubernatoriga yuborgan telegrammasida uni boshqaruvidagi aholi Hisor va Shahrisabz, Afg'onistonga yozma xabar yuborib, ulardan agar qo'zg'olon ko'tarilsa yordam berishni so'ragan [9].

Xo'jand shahrida boshlangan g'alayonga sabab, Samarqand viloyati harbiy gubernatorining buyrug'iga ko'ra Xo'jand uyezdidan jami 8140 kishi, shulardan Xo'jand shahridan 2 708 ta erkaklar mardikorlikka olinishi belgilan edi [10]. Shahar politsiya pristavi shtabs-kapitan Ustimovich 2-iyulda eski shahar bosh oqsoqoli Mirzabahodir Mirzaqosimov, qozi Saidahmad Buzrukxo'jayev va boshqa mas'ullarni yig'ib, podsho farmonini bajarish choralarini ishlab chiqishni buyuradi. Bu xabar shaharga tezlikda tarqalib, xalq g'azabini qo'zg'atdi. Ertasi ertalab politsiya pristavi aholi ro'yxatlarini tuzish va aholini safarbar etish ishlarini muhokama qilish uchun daha oqsoqollari va ellikboshilarni yig'ilishga chaqiradi. Ammo oqsoqol va ellikboshilar majlisga kelmaydi.

Shahar pristavi Ustimovich yig'ilishni kechqurun o'tkazish borasida buyruq berdi. Kechga borib shaharning Maslahatdinshayx masjidi oldiga bir necha ming aholi to'plandi. Ular Ustimovichdan mardikorlikka olish ro'yxati tuzishni darhol to'xtatishni talab qilib, to'polon boshlandi. Shundan so'ng, pristav majlisni tashlab ketishga majbur bo'ladi. 4 iyul kuni shahar bozorida aholi yig'ilib shahar qozisi oldiga borib, undan bu qarorni bekor qilish borasida rus ma'murlariga murojaat etishni so'raydi. Qo'zg'olonchilarning saflari ko'paya borib, 6-7 ming kishiga yetadi. Politsiya pristavi shtabs-kapitan Ustimovich, qozi Buzrukxujayev, katta savdogar Komiljonboy, oqsoqollardan Mirzaqosimov va boshqalar xalqni tinchlantirish uchun: «Yangi buyruqqa muvofiq ro'yxat tuzish to'xtatildi, uylaringizga qayting, tinchlaning», deb aldaydi. Lekin qo'zg'olonchilar ularga ishonmay, uyezd boshqarmasiga yo'l oladi. Odamlar Xo'jand uyezd boshlig'i N.B.Rubaxning uyiga borib undan ro'yxatni yo'q qilishni talab qiladi. Olomon g'azabidan qo'rqqan N.

Rubax qochib ketadi. Uning o'rniga qo'pol muomalasi va shafqatsizligi bilan xalq orasida tanilgan uyezd boshlig'i o'rinbosari V.K. Arsishevskiy politsiya yordamida odamlarni haydashni boshlaydi.

Qo'zg'olonchilar orasida shahar bozorida tilanchilik qilib yurgan kezlari shahar pristavidan kaltaklar yegan Bibisora Qobilxo'ja qizi (Xodimi Jamolaq) yagona o'g'li Karimni ushbu ro'yxatga tushganini eshitib, ko'rgan azob-uqubatlari uning qalbida g'azab olovini yoqib yuboradi. Ayol bor kuchi bilan yonida turgan politsiyachini urib, qilichini sindirib tashlaydi. Tez orada odamlarning politsiyachilar bilan to'qnashuvi yuz beradi [11]. Xo'jand qal'asida joylashgan rus zobitlari qurolsiz odamlarga qarata o'q ota boshlaydi. O'nlab odamlar o'lib, yarador bo'lganini ko'rgan xalq har tomonga qochadi [12].

Ertasi kuni 5-iyulda Kostako'z qishlog'idan 700 ta aholisi Xo'jand shahri tomon yo'l oladi, Ispisar shaharchasida pulemyot o'qlari ostida qolib, ortga chekinishga majbur bo'ladi. Sirdaryoning o'ng qirg'og'ida hibsga olingan qo'zg'olonchilar uchun maxsus ishchi lager tashkil etiladi. Imperiya sudi tomonidan Xo'jand qo'zg'olonida ishtirok etgan 400 kishi aybdor deb topilib, turli jazolarga mahkum etiladi [13]. Shu tariqa "Xodimi Jamolaq" nomi bilan tarixda qolgan Xo'jand qo'zg'oloni shafqatsiz ravishda bostiriladi. Ammo isyon olovi qisqa fursat ichida qo'shni hududlarni ham egalladi.

Qisqa vaqt ichida g'alayonlar katta qo'zg'olonga aylanadi. 1916-yil 4 iyul kuni Xo'jandda, 5 iyul Samarqand viloyati Urgut bo'lisida, 7-iyulda Jizzaxda, 9 iyul kuni Qo'qon uyezdida, 10 iyul kuni Marg'ilonda, 11-iyulda Samarqand va Toshkent shaharlarida mardikorlikka olishga qarshi qo'zg'olonlar boshlanib, butun o'lkani qamrab oldi.

Natija. 1916-yil 18-iyulda butun Turkiston harbiy holatda deb e'lon qilindi. Rossiya imperiyasining harbiy kuchlari tomonidan qo'zg'olonchilar to'pga tutildi, o'z uylaridan dasht, cho'llarga quvg'un qilindi, minglab odamlar tergovga tortildi, osib o'ldirildi, ona yurtlaridan badarg'a qilinib, sovuq o'lkalarda kafansiz ko'mildi.

Qo'zg'olonida ayblanib qo'lga tushganlarni tergovga tortish va sud hukmini e'lon qilish bo'yicha maxsus ko'rsatmalar qabul qilinadi. Vatan himoyachilarini jazolash uchun har bir hududda maxsus favqulodda harbiy sudlar tashkil etildi. 1916-yil 25-iyuldan 15-dekabrgacha bo'lgan vaqt oralig'ida butun Turkiston general-gubernatorligi bo'yicha harbiy prokuror nazorati tomonidan 148 ta jinoiy ish ochilib, unda 3000 ziyod kishilar javobgarlikka tortiladi [14]. Ulardan 201 kishi o'lim jazosiga hukm qilinadi, ulardan 19 kishi dorga osiladi. 1917-yil 1-fevraliga qadar ko'rilgan jinoiy ishlar bo'yicha 347 kishiga o'lim jazosi beriladi. Turkiston general-gubernatori A.N. Kuropatkin shulardan 32 kishini osib o'ldirishga, qolganlarini

sovuq o'lkalarda, og'ir ishlarni bajarish majburiyati bilan mehnat lagerlariga surgun qiladi [15]. Demak, 1916 yilgi qo'zg'olonda o'limga mahkum qilingan 548 yetakchilardan 51 tasi o'lim jazosiga, 497 kishi esa uzoq muddatli qamoq jazosiga tortiladi.

O'sha vaqtni o'zida, 1916-yil 23-avgustda Turkiston general-gubernatori A.N. Kuropatkinning «Mardikorlikka chaqirish tartiblari to'g'risida»gi 220-sonli yangi buyrug'i e'lon qilinadi va o'zbek tilidagi tarjimasida barcha hududlarga tarqatiladi.

Mardikorlikka olish to'g'risidagi yangi buyruqqa ko'ra, safarbarlik 15-sentyabrdan boshlanib, 3-4 oy davom etishi, har kuni Turkistondan 1000 kishilik poyezd harbiy ishlarga yuborilishi belgilangandi. Turkistonda bo'lib o'tgan qo'zg'olonlar natijasida mardikorlar soni 250 000 tadan 220 000 taga kamaytirilgan edi.

Eng asosiysi, qaror ijrosida mustamlaka hukumat 50-yil davomida o'tkazilgan mahalliy saylovlar natijasidagi guruhbozlikdan unumli foydalangan. Ellikboshi va oqsoqollar orqali xalqqa qarorni yetkazilishi so'zsiz qo'zg'olonga sabab bo'lishini oldindan bilgan imperiya mulozimlari, shu bahona ularga qarshilik qilishi mumkin bo'lgan kuch – xalq yetakchilari bo'lgan ziyoli qatlam, ulamo, mudarris va eshonlarni aybdor qilib ko'rsatish, ularni hibsga olib, osib o'ldirish yoki uzoq o'lkalarga muddatsiz surgun qilish orqali qaror ijrosini 50 foizga bo'lsa-da amalga oshirishga erisha olgan. Butun Turkistonni qamrab olgan qo'zg'olonlar kuch bilan bostirilgandan so'ng 123 000 kishi mardikorlikka yuboriladi [16].

1917-yilning yanvaridan apreliga qadar Rossiya imperiyasi vazirliklariga Turkistonlik ishchilar nomidan uyga qaytarish bo'yicha murojaatlar yuboriladi. Mart oyida bo'lib o'tgan ommaviy ish tashlashlar muvaqqat hukumatni mardikorlar masalasini ko'rib chiqishni talab qiladi. 5-mayda turkistonlik ishchilarni o'z yurtlariga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilinadi. 1917-yil may-iyun oylari davomida mardikorlikka yuborilgan turkistonliklarning aksariyati o'z uylariga qaytib keladi.

Xulosa. O'z ona yurtlariga qaytib kelgan turkistonliklar ochlik, ishsizlikka duch keldi. Qo'zg'olon vaqtida hosilni yig'ib olishga ulgurmagan, keyingi yil uchun ekin ekishga erkak kuchi qolmagan, 1917 – 1918-yillardagi qurg'oqchilik butun Turkiston xalqini don bilan ta'minlashda muammolarni yuzaga keltirdi. Shu sabab, odamlarning ko'z o'ngida Rossiya imperatori Nikolay II ni qatl qilgan, Rossiya imperiyasini qulagan bolsheviklar, dastlab xaloskor bo'lib ko'ringandi. Aynan ushbu holat, mardikorlikka safarbar etilgan kishilarning aksariyati 1918 – 1920-yillarda Qizil armiya safida mulkdorlar sinfiga qarshi e'lon qilingan urushda qatnashishiga turtki bo'ladi. Jumladan, 1916-yili Yettisuvda mardikorlikka qarshi qo'zg'olonda ishtirok

etgan Turar Riskulov, qamoqdan ozod qilingandan so'ng Turkiston ASSR Kommunistik partiyasi Musulmonlar byurosi raisi (1919-yil), Xalq komissarlari kengashi raisi (1922 – 1924-yillar) vazifalarini bajargan. 1932 – 1933-yillardagi ocharchilik va uning fojialari haqida I. Stalinga maktub yo'llaydi. 1938-yil 10-fevralda otib o'ldiriladi.

Darhaqiqat, bolsheviklarning hokimiyat ishchi-dehqonlarniki, degan shiori oddiy xalqni ma'lum ma'noda chalg'itgan, o'z vatandoshlariga qarshi kurashishga undagan edi. Lekin tez orada bolsheviklarning amalga oshirgan «qizil terror», ocharchilik, qatag'on siyosatini ko'rgan ongli kishilar ularni mustamlaka boshqaruvining davomchisi ekanligini anglab yetadi va ayrimlari istiqlochlilar harakati tomonida sovet hokimiyatiga qarshi kurash olib borgan edi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Suyunova. Turkistonda 1916-yilgi milliy-ozodlik kurashi (Sirdaryo viloyati misolida). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 1997; Z. Choriyev. XX asr boshida Turkiston o'lkasida mustamlakachilik siyosati va milliy zulmining kuchayishi hamda uning oqibatlari (mardikorlikka safarbarlik misolida). Tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 1999; D. Ziyoyeva. Turkiston milliy ozodlik harakati: mustabid tuzumga qarshi 1916-yil va 1918 – 1924-yillardagi xalq kurashlari tarixshunosligi. Toshkent. 2000; J. Ismoilova. Farg'ona vodiysida milliy-ozodlik qurashlari (1916-yil qo'zg'oloni misolida). Toshkent. 2003.

2. Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии (сборник документов и материалов). / Сост. Т. Котюкова. Москва. 2016. С. 26.

3. По поводу военного аналога. // Газета «Туркестанские ведомости», 26 июля 1916 г.

4. Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии... С. 26.

5. Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии... С. 165.

6. Ўзбекистон Миллий архиви, И-1 – фонд, 1- рўйхат, 1127 – йиғмажилд, 27-35 – варақлар.

7. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сборник документов. / Сост.: С. Агаджанов, Ф. Азадаев, А. Акатова, Х. Зияев и др. Москва. 1960. С. 74. С. 28 – 29.

8. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане...Москва. 1960. С. 109.
9. Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии... Москва. 2016. С. 161.
10. А.Д. Курбонов. Худжанд – колыбель революции 1916 года. // Журнал «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана». 2016. № 8. С. 239.
11. Воспоминания участницы восстания 1916 года Хадым Жамолак. // Газета «Стахановец», 6 июля 1936 года. С. 4.
12. Восстание 1916 года в Средней Азии. Сборник документов. - Ташкент, 1932. С. 74-84.
13. А.Д. Курбонов. Худжанд – колыбель революции 1916 года. // Журнал «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана». 2016. № 8. С. 240.
14. O‘zbekiston Milliy arxivi, I-1 – fond, 31-ro‘uxat, 1100-yig‘majild, 101 – 113 – varaqlar.
15. Ганин А. Кровавые уроки шестнадцатого года. Восстание 1916 г. в Семиреченской области. Журнал российских и восточноевропейских исследований. М., 2016. - №1 (7). – С. 118.
16. Ганин А. Кровавые уроки шестнадцатого года. Восстание 1916 г. в Семиреченской области...С. 117.

THE 1916 UPRISING IN TURKESTAN: CAUSES AND CONSEQUENCES

Abstract. The 1916 Turkestan Uprising has gone down in Uzbek history as a major national liberation movement against the colonial system of governance, precipitating the collapse of the Russian Empire. An analysis of Russian historiography reveals that, over the past 20 years, insufficient attention has been paid to this topic in the works of modern researchers. Based on research conducted to date in the archives of Uzbekistan, we have identified that most modern young researchers have formed the erroneous belief that new archival materials have been exhausted, given that they have already been sufficiently introduced into scholarly circulation by leading historians of the republic. Despite the existence of a number of monographs and collections of archival documents, we believe that this topic, given the scope of its territories and the number of participants, requires additional research and new conclusions. This article attempts to examine the political, economic, and social preconditions, causes, and consequences of the Turkestan 1916 uprising.

Keywords: Turkestan, Russian Empire, 1916 uprising, military mobilization, rearguard action, mardikor, punitive policy.

ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. Восстание 1916 года в Туркестане вошло в отечественную историю как крупное национально-освободительное народное движение против колониальной системы управления, ускорившее крах Российской империи. Анализ отечественной историографии показывает, что за последние 20 лет в работах современных исследователей уделяется недостаточное внимание к данной тематике. Основываясь на изысканиях, проведенных до настоящего времени в архивах Узбекистана, нам удалось выявить то, что у большинства молодых исследователей сформировано ошибочное представление об исчерпанности новых архивных материалов, ввиду их достаточного введения в научных оборот ранее ведущими учеными-историками республики. Несмотря на наличие ряда монографических изданий и сборников архивных документов, мы считаем, что данная тема по охвату территорий и числу участников, требует дополнительных работ и новых выводов. В статье предпринята попытка рассмотреть политические, экономические и социальные предпосылки, причины и последствия восстания 1916 г.

Ключевые слова: Туркестан, Российской империя, восстание 1916 года, военная мобилизация, тыловые работы, мардикор, карательная политика.